

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007266>

УДК. 372.881.111.1

**СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ**

А.Д. Глинка,
магистрант, напр. «Педагогическое образование»

Л.Н. Лунькова,
научный руководитель,
проф.,
ГСГУ,
г. Коломна

Аннотация: В статье рассматривается использование художественного текста, как средства обучения иностранному языку в школе. Автор описывает основные принципы отбора подходящего для использования литературного материала, а также рассматривает формы работы с произведениями, не связанные непосредственно с чтением. Описывается использование таких производных художественного текста, как экранизация, аудиокнига и материал для драматизации, а также приводятся примеры работы с материалами в рамках школьного обучения.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, художественный текст, лингвокультурологическая компетенция

**SPECIFICS OF LITERARY TEXT USAGE AT SCHOOL LESSONS OF
FOREIGN LANGUAGE**

A.D. Glinka,
master's degree Student, ex. "Teacher Education"

L.N. Lunkova,
Scientific Director,
Professor,
GSGU,
Kolomna

Annotation: The article is devoted to the literary text usage as a tool of language learning at school. The author describes main principles of text choosing

and some ways of working with it except the reading. The work with screen versions, audiobooks and dramatizations is also described.

Keywords: foreign language learning, literary text, cultural and linguistic competence

Введение. Обучение иностранному языку невозможно в отрыве от практической языковой деятельности и от знакомства с лингвоспецифической культурой. В связи с этим, иноязычная художественная литература становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Через книги и рассказы происходит знакомство ученика с реалиями стран изучаемого языка, формируется представление о присущих народу-носителю ценностях, обеспечивается обогащение словарного запаса ученика и формирование у него вспомогательных навыков, например, языковой догадки [1-3, 8].

Кроме этого, с помощью литературного произведения возможно формирование у учащихся интереса к процессу изучения языка. Подбор актуальных книг позволяет обогатить представление школьников о мире, расширить их кругозор. Прочитанное также может стать основой для дальнейшей учебной деятельности: темой для обсуждения или источником для аргумента в эссе.

Актуальность исследования объясняется эффективностью использования художественного текста в формировании языковых компетенций, и необходимостью формирования у обучающихся читательской культуры, а также потребностью в способах организации работы с текстом, более актуальных в условиях цифровизации общества и наличия более «быстрых» способов получения информации.

Теоретическая база статьи представлена работами А.Э. Алиевой, Р. Калафато, и др. занимавшихся вопросом использования художественных текстов, в том числе аутентичных, в обучении иностранному языку.

Практическая значимость заключается в разработке практических рекомендаций по использованию художественной литературы на уроках английского языка в общеобразовательной школе.

Чтение как вид речевой деятельности.

Обучение чтению как виду речевой деятельности строится на формировании у школьника умения извлекать необходимую информацию из печатного текста в требуемом для выполнения поставленной задачи объеме. Отмечается, что чтение в обучении иностранному языку выполняет две основные функции:

1. С одной стороны, чтение является целью обучения, т.е. является видом речевой деятельности, способом извлечения информации.

2. С другой стороны – чтение представляет собой средство обучения другим видам речевой деятельности. При этом А.Э. Алиева обращает внимание на то, что вторая функция становится возможной только после реализации первой [1].

Обучение иноязычному чтению составляет значительную часть обучения иностранному языку в общеобразовательной школе. При этом работе с художественным текстом в среднем звене отводится значительно меньше времени, чем на информативные или контактные тексты. Но здесь нам следует отметить, что в начальной школе соотношение видов текстов обратное, в учебно-методических комплексах для младших классов наблюдается преобладание художественных текстов. С одной стороны, такое решение оправдано ограниченностью познаний младших обучающихся о мире и их жизненного опыта. С другой стороны, делая упор на информативные тексты в средней и старшей школе, мы лишаем учеников возможности и далее приобщаться к культуре стран изучаемого языка.

Поэтому встает вопрос о внедрении дополнительного литературного материала, который не пошел бы в ущерб основной программе, но при этом принес как предметную, так и воспитательную и эстетическую пользу.

Принципы отбора художественного текста для использования в образовательном процессе.

Ограниченное количество художественных текстов в большинстве современных учебно-методических комплексов ведет к тому, что перед педагогом встает необходимость самостоятельного отбора фрагментов произведений и разработки заданий к ним. До введения текста в процесс обучения иностранному языку, учителю следует проанализировать его по ряду критериев [4].

Соответствие уровню учащихся является основным критерием, используемый при отборе текстов. При анализе текста следует учитывать, что грамматический материал, содержащийся в выбранном фрагменте, должен быть знаком учащимся, чтобы не создавать дополнительные сложности при понимании содержания. При этом не все лексические единицы могут быть знакомы учащимся.

В связи с этим критерием возникает необходимость поиска адаптированных текстов или самостоятельного изменения произведения. Использование аутентичного текста возможно только в старших классах.

Социально-культурный контекст текста рассматривает его содержание, которое должно удовлетворять следующим критериям:

1. Отсутствие недоступных для понимания реалий или наличие сносок, поясняющих данные реалии. Особенно значим данный пункт для классических произведений, в которых авторы пишут о своей эпохе, или при работе с современными историческими романами.

2. Соответствие авторского посыла принятым в обществе моральным нормам, в случае аморального поведения героев произведения – выражение осуждения. Очевидно, что предпочтительным будет удаление подобных фрагментов из текста, но, если это не является возможным, отношение писателя должно быть отчетливо негативным.

3. Поднятие в тексте проблем, актуальных для учащихся в конкретный период. При этом раскрытие даже таких часто встречающихся тем, как отношения в семье или взросление, может быть представлено в привлекательной для учеников форме благодаря особенностям сюжета конкретного произведения.

При выборе литературного произведения следует учитывать и интересы обучающихся и учителя, из литературные предпочтения. Стоит отдать предпочтение книгам тех направлений, которые читает большинство учащихся. С одной стороны, художественный текст в обучении иностранному языку, несомненно, должен вписываться в тематику учебного материала. В то же время тема учебного материала не должна жестко ограничивать выбор произведения для работы. Например, в нашей практике, работая с учащимися над темой «Технологии» в качестве дополнительного литературного материала мы использовали фрагменты из серии книг о Гарри Поттере, связанных с увлечением одного из персонажей, Артура Уизли, немагической техникой и изобретениями. После прочтения фрагмента в классе произошло обсуждение, в ходе которого школьники использовали актуальную лексику, но на более привлекательном для них материале.

Основу литературного материала, используемого в обучении иностранному языку в школе, составляют прозаические произведения и значительно меньшее количество поэтических отрывков. Данное соотношение сохраняется и в старших классах, но при этом уровень учащихся позволяет использовать отрывки из пьес.

Анализируя содержание текста, следует учитывать и то, насколько он сложен для понимания. В данном случае под уровнем сложности понимается не наличие или отсутствие определенного языкового материала, а поднимаемые автором произведения проблемы и закладываемые в отрывок смыслы. Содержание литературного произведения может расширять имеющуюся у учеников картину мира, но негативно окрашенных эпизодов необходимо избегать.

Организация работы с художественным текстом на уроках иностранного языка в общеобразовательной школе.

Внедрение художественного текста в образовательный процесс дает педагогу больший простор для профессионального творчества, но при этом подготовка занятия по конкретному произведению остается четко

структурированной. В своей педагогической практике мы определили наиболее оптимальную, на наш взгляд, систему организации такой работы.

Отбор отрывков, закономерно, является первым этапом. Поиск подходящих текстов мы начинаем с определения необходимой темы или проблемы, которую следует ввести в конкретном классе. На данном этапе может идти привязка к лексическому (при обсуждении технических и научных достижений наиболее очевидным выбором будут фантастические произведения), лингвострановедческому материалу (исторические романы, произведения в псевдоисторической обстановке или книги современников, события которых происходят в, условно, нашей реальности), или запланированным темам для обсуждения (определенные нравственные вопросы, в данном случае о привязке к конкретному жанру речи не идет).

После определения тематики и предварительного отбора произведений и их отрывков мы более детально анализируем их содержание. В случае сомнений в приемлемости какого-либо элемента, мы должны принять решение: удалить его в ходе последующей адаптации, или сделать выбор в пользу другого фрагмента, если отсутствие данной детали будет исказить понимание текста.

На следующем этапе происходит адаптация выбранного отрывка при отсутствии в доступе подходящей адаптации выбранной книги. Изменения в лексике и грамматике художественного текста могут вестись по следующим векторам:

1. Удаление нежелательных деталей из текста (о чем было сказано выше).
2. Упрощение грамматических структур, особенно в младшем и среднем звене школы.
3. Упрощение лексики, замена выражений на более простые синонимы или увеличение количества тематической лексики в материале.

Использование аутентичного художественного текста также возможно, но при этом условии данный этап пропускается практически полностью. Проводится только более детальный анализ содержания, извлечение из текста необходимых фрагментов и удаление лишнего материала [5-6].

Составление заданий является одной из трудоемких частей, так как эта работа выполняется педагогом «с нуля» и требует от него внимательности и аккуратности. Составляя вопросы и упражнения к тексту, следует помнить о нескольких требованиях:

1. Необходимости проверки понимания текста на разной глубине. Не следует давать ученикам только задания на общее понимание прочитанного или вопросы исключительно по различным деталям произведения.

2. Разнообразии форм работы. Задания не должны представлять собой исключительно «множественный выбор» или только вопросы с открытым ответом. Также не следует забывать о балансе между письменными и устными заданиями, фронтальной и парной/групповой работой.

3. Включении в процесс творческих заданий. От привычных ученикам небольших сочинений-рассуждений до менее используемых форм, о которых мы расскажем ниже.

К нашему сожалению, на школьных уроках иностранного языка сложилась практика «изолированной» работы с текстом, т.е. у учащихся есть непосредственно литературный материал и набор заданий к нему. Очевидно, что причины могут быть разными, от привычки преподавателя до нехватки технических возможностей, но подобная тактика обедняет опыт учеников, изолирует в учебном процессе разные виды речевой деятельности друг от друга. Работе с содержанием и смыслом текста в целом уделяется значительно меньше времени, чем работе с его языковым материалом.

Использование экранизаций для знакомства с произведением, например, встречается на уроках иностранного языка достаточно редко. При этом, такая форма работы позволяет:

1. Дополнительно развивать навыки аудирования. Восприятие текста на слух представляет собой достаточно сложную задачу для многих учеников, и такая дополнительная тренировка пойдет им на пользу. Кроме того, речь актеров в фильме существенно отличается от речи в аудиоприложении к учебнику, за счет чего учащиеся получают шанс научиться понимать и эмоционально окрашенную речь, а также воспринимать носителей разных акцентов.

2. Дополнительный материал для интерпретации. Часто преподнесение одних и тех же событий или персонажей в книге и ее экранизации различается. В качестве тренировочного упражнения можно предложить ученикам старших классов сравнить образы героев в фильме и в литературном произведении. При этом сравнение можно проводить в различных формах: устно, в виде мини-эссе или в форме таблицы.

3. Развитие языковой догадки и изучение новых/закрепление уже знакомых выражений в контексте и с правильной интонацией.

4. Возможно также использование субтитров (на одном языке или двойных), но в таком случае учащиеся скорее переключатся на чтение.

Аудиокниги хоть и встречаются в практике преподавания иностранного языка в виде озвучки предложенных в УМК фрагментов, но практически никогда не используются в качестве самостоятельного элемента. К сожалению, в большинстве случаев их только разово прослушивают, что не несет для учеников большой практической пользы. В зависимости от того,

значимо ли для изучения само произведение (потому что оно как-либо связано с программой) или целью является развитие навыков аудирования, можно предложить ученикам или аудиовersion известной книги, которую они при необходимости могут найти в текстовом варианте, или использовать нетранскрибированные материалы. В таком случае, чтобы не перегружать учеников большим объемом аудиотекста, можно использовать присутствующие в интернете подкасты, например, материалы BBC.Sounds или аналогичных ресурсов.

Элементы драматизации могут также привлечь учеников, заинтересовать их через произведение изучением языка, особенно если учащийся демонстрирует творческие способности в этом направлении, а также способствовать лучшему усвоению материала кинестетиками. Очевидно, что данный метод работы с художественным текстом требует значительных затрат времени и усилий и не может применяться слишком часто. При этом наш опыт и опыт коллег показывает, что небольшие постановки на иностранном языке могут стать частью школьной предметной недели.

В ходе работы над материалом для драматизации прорабатываются лексические единицы, особенности произношения и интонирования. Помимо чисто языковой пользы, школьные постановки позволяют ученикам преодолевать страх публичного выступления, объединяют классный коллектив и способствуют формированию в коллективе более комфортного психологического климата [7].

Заключение. Художественный текст в обучении иностранному языку является не только дополнительным материалом для чтения. Он также дает возможность вывести деятельность учеников за пределы привычных форм работы, при условии, что литературное произведение не приравнивается исключительно к печатному тексту. Расширение рамок «знакомства с культурой стран изучаемого языка», включение в них экранизаций (даже только тех, что касаются включенных в учебник книг), аудиокниг и элементов драматизации позволяет сформировать у школьников интерес к изучению иностранного языка, снизить страх перед его использованием, обогатить знания о мировой культуре в целом, а также совершенствовать непосредственно языковые компетенции.

Список литературы

[1] Алиева А.Э. К вопросу об использовании художественных текстов на занятиях английского языка. / А.Э. Алиева. // Проблемы педагогики. – 2019. № 1 (40). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k->

voprosu-ob-ispolzovanii-hudozhestvennyh-tekstov-na-zanyatiyah-angliyskogo-yazyuka. (дата обращения: 20.02.2021).

[2] Андриевская Н.П. Роль художественного текста в обучении иностранному языку. / Н.П. Андриевская; редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. ред.) и др. // Мир языков: ракурс и перспектива : материалы VII Международной научно-практической конференции, Минск, 22 апреля 2016 г. В 3 т. / БГУ, Филологический фак., Каф. английского языкознания;– Минск: БГУ, 2016. Т. 3. 12-21 с.

[3] Казакова М.А. Аутентичные текстовые материалы в обучении иностранному языку. / М.А. Казакова, А.А. Евтюгина. // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. – 2016. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/autentichnye-tekstovye-materialy-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku>. (дата обращения: 25.02.2020).

[4] Калафато Р. Художественная литература в обучении английскому языку в России. / Р. Калафато. // Вопросы образования. – 2018. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-literatura-v-obuchenii-angliyskomu-yazyku-v-rossii>. (дата обращения: 20.04.2020).

[5] Коняева Л.А. О методах работы с текстом аутентичного английского художественного произведения. / Л.А. Коняева. // Инновационная наука. – 2016. № 2-5 (14). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-metodah-raboty-s-tekstom-autentichnogo-angliyskogo-hudozhestvennogo-proizvedeniya>. (дата обращения: 08.10.2019).

[6] Лобанова Е.Ю. Аутентичность текста на занятии по иностранному языку. / Е.Ю. Лобанова, Н.А. Тумакова. // Молодой ученый. – 2015. № 10. 1201-1203 с. [Электронный ресурс]. – URL <https://moluch.ru/archive/90/19101/>. (дата обращения: 26.02.2020).

[7] Пантыкина Н.И. Использование драматизации как вида арт-технологий в обучении иностранным языкам. / Н.И. Пантыкина. // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2017. № 1 (76). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-dramatizatsii-kak-vida-art-tehnologiy-v-obuchenii-inostrannym-yazykam>. (дата обращения: 13.04.2021).

[8] Тарасова В.В. Роль художественной литературы при обучении иностранным языкам. / В.В. Тарасова, Э.Р. Даминова. // Казанский вестник молодых учёных. – 2018. № 5 (8). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-hudozhestvennoy-literatury-pri-obuchenii-inostrannym-yazykam>. (дата обращения: 25.10.2019).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alieva A.E. On the question of the use of literary texts in English lessons. / A.E. Aliyev. // Problems of pedagogy. – 2019. No. 1 (40). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ispolzovanii-hudozhestvennyh-tekstov-na-zanyatiyah-angliyskogo-yazyka>. (date of access: 20.02.2021).
- [2] Andrievskaya N.P. The role of a literary text in teaching a foreign language. / N.P. Andrievskaya; editorial board: N.N. Nizhneva (editor-in-chief) and others // World of languages: perspective and perspective: materials of the VII International scientific-practical conference, Minsk, April 22, 2016. In 3 volumes / BSU, Faculty of Philology, Dept. English linguistics; – Minsk: BSU, 2016. Vol. 3. 12-21 p.
- [3] Kazakova M.A. Authentic text materials in teaching a foreign language. / M.A. Kazakova, A.A. Evtyugin. // Bulletin of BSU. Education. Personality. Society. – 2016. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/autentichnye-tekstovye-materialy-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku>. (date of access: 25.02.2020).
- [4] Calafato R. Fiction in teaching English in Russia. / R. Calafato. // Educational issues. – 2018. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-literatura-v-obuchenii-angliyskomu-yazyku-v-rossii>. (date of access: 20.04.2020).
- [5] Konyaeva L.A. On the methods of working with the text of an authentic English work of art. / L.A. Konyaeva. // Innovative Science. – 2016. No. 2-5 (14). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-metodah-raboty-s-tekstom-autentichnogo-angliyskogo-hudozhestvennogo-proizvedeniya>. (date of access: 08.10.2019).
- [6] Lobanova E.Yu. Authenticity of the text in a foreign language lesson. / E.Yu. Lobanova, N.A. Tumakov. // Young scientist. – 2015. No. 10. 1201-1203 p. [Electronic resource]. – URL <https://moluch.ru/archive/90/19101/>. (date of access: 26.02.2020).
- [7] Pantykina N.I. The use of dramatization as a type of art technology in teaching foreign languages. / N.I. Pantykin. // Bulletin of the Cherepovets State University. – 2017. No. 1 (76). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-dramatizatsii-kak-vida-art-tehnologiy-v-obuchenii-inostrannym-yazykam>. (date of access: 13.04.2021).
- [8] Tarasova V.V. The role of fiction in teaching foreign languages. / V.V. Tarasova, E.R. Daminov. // Kazan Bulletin of Young Scientists. – 2018. No. 5 (8). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol>

hudozhestvennoy-literatury-pri-obuchenii-inostrannym-yazykam. (date of access: 25.10.2019).

© А.Д. Глинка, 2021

Поступила в редакцию 28.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Глинка А.Д. Специфика использования художественного текста на уроке иностранного языка в школе // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 140-149. URL: <https://ip-journal.ru/>